

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССЕСМЕНТ МЕТОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ»

Хатамов А.П.

¹Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми,
г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223081>

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению концепции проведения учебных занятий с использованием Ассесмент метода и возможности его использования в учебном процессе. Приводятся примеры проведения лекционного и лабораторного занятия с использованием Ассесмент метода при проведении учебной дисциплины «Мобильная связь».

Ключевые слова: учебные занятия, Ассесмент метод, учебная дисциплина, мобильная связь, лекционное занятие, лабораторное занятие

Abstract. This work is devoted to the consideration of the concept of conducting training sessions using the Assessment method and the possibility of its use in the educational process. Examples of conducting a lecture and laboratory lesson using the Assessment method in conducting the academic discipline "Mobile Communications" are given.

Keywords: training sessions, assessment method, academic discipline, mobile communications, lecture session, laboratory session.

Введение

В современном мире телекоммуникация является одной из ключевых отраслей экономики всех стран. Она также является важным фактором развития глобальной экономики и всего общества, так как все большая часть населения планеты обладает возможностью находиться на связи, иметь доступ к информации любого рода и автоматизировать процессы передачи данных в любой момент времени.

В настоящее время Указом Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» в республике реализуются комплексные меры по активному развитию и широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях и сферах, и прежде всего, в государственном управлении, образовании, здравоохранении и в сельском хозяйстве [1].

Особо важное место в этом процессе развития занимает образование, которое, собственно, в значительной мере задает вектор движения нашей страны в направлении высокоразвитых ведущих государств мира.

Внедрение в учебный процесс современных технологий приводит к повышению эффективности обучения будущих специалистов. И естественно, ведущее место в такой работе отводится педагогу, который должен быть лидером во всех отношениях, идти в ногу со временем, давать своим студентам профессиональные знания и навыки на самом высоком уровне, использовать передовые методы обучения и педагогические технологии [2].

В настоящее время мобильные системы являются наиболее быстро развивающимся сегментом рынка радиосвязи.

Мобильные системы радиосвязи являются сложными комплексами и для всестороннего изучения и подготовки высококвалифицированных специалистов по

данному направлению области связи весьма рационально использовать в педагогической практике современные педагогические технологии, одним из которых является Ассесмент метод.

Материалы и методы

Как было отмечено ранее, в настоящее время существует большое разнообразие методов обучения, и одним из них наиболее популярным в педагогической деятельности является Ассесмент метод [3,4].

Данное название происходит от английского слова «Assessment», что означает «оценка». Ассесмент метод — это комплекс заданий, обеспечивающих комплексную объективную оценку уровня знаний, умений и навыков учащихся и студентов.

Данный метод в основном служит следующим целям, таких как: комплексная, объективная оценка знаний, навыков и умений студентов; выявлять возможности для учащихся развивать свои знания, навыки и компетенции; сформулировать план видения (целевую программу), который служит для развития знаний, навыков и компетенций студентов.

В настоящее время производственные и торговые компании успешно используют эту технологию для отбора квалифицированных менеджеров. В последние годы эта технология эффективно внедряется в систему образования.

В педагогической сфере данный Ассесмент метод можно использовать в аудиториях во время проведения лекционных, лабораторных и практических занятий в группах, с той целью, чтобы убедиться в том, что студенты полностью освоили и закрепили свои знания по текущим темам занятий.

Студентам предоставляется таблица с текущей темой урока, в состав которой входят: тесты, проблемная ситуация, симптомы и практическое умение.

Раздел «**Тест**» используется для проверки знаний студентов по текущей теме урока.

Раздел «**Проблемная ситуация**» дается с той целью, чтобы посмотреть, как данный субъект может действовать в те, или иные ситуационные моменты, и что он должен знать.

Раздел «**Симптом**» - признак определяющее действие предмета (или характеризующее данный признак).

Раздел «**Практическое умение**» отображает умение пользоваться (использовать предмет, материал), и каковы правила, и что он должен уметь делать.

По завершению предлагается произвести подсчет правильных или схожих ответов от 1 до 5 баллов, в зависимости от их количества.

Рассмотрим пример использования Ассесмент метода при проведении лекционного занятия посвященной изучению темы «Организация сотовой связи».

Основной целью данного лекционного занятия является ознакомление студентов с принципами построения и способам организации радиосвязи в мобильных системах связи.

Входе проведения лекционного занятия рассматривается общее понятие сотовой ячейки, принцип частотного разделения при планировании сотовой связи, кластеризация сотовых ячеек, основные составляющие элементы систем сотовой связи, их назначение и принцип работы.

По завершению объяснения текущей темы лекционного занятия можно приступить к определению степени усвоения изученного материала с использованием Ассесмент метода.

В качестве примера, в разделе «Тест» предлагается пять тестовых вопросов по изученной теме, так например:

1 вопрос: На чем базируется принцип сотовой связи?

2 вопрос: Что такое кластер?

3 вопрос: С какой целью осуществляется процесс секторизации сотовых ячеек?

4 вопрос: Назначение центра коммутации в сотовой сети связи?

5 вопрос: Что входит в состав мобильных терминалов?

Студенты самостоятельно выбирают правильный ответ и сверяют с оригиналом. Количество схожих ответов и определяет количество баллов, выделенных в данном разделе.

В качестве примера по разделу «Проблемная ситуация» данный вариант может выглядеть следующим образом.

Проблема – при перемещении абонентов сети сотовой связи наблюдается срыв связи на некотором участке обслуживаемой зоны. В чем причина?

На обдумывания и решения данной проблемы студентам выделяется две минуты. Они готовят ряд ответов и сравнивают с готовым оригиналом. Количество схожих ответов и определяет количество баллов, выделенных в данном разделе.

В качестве примера по разделу «Симптом» данный вариант может выглядеть следующим образом.

При проведении замеров уровень приемного сигнала очень низкий, наблюдается его пропадание, по статистическим показателям такой наибольший эффект наблюдается в летний период, и наблюдается динамика увеличения зоны неуверенного приема сигналов.

По данному разделу студентам выделяется также две минуты. Они подготавливают отчет и сравнивают с готовым оригиналом. Количество схожих ответов и определяет количество баллов, выделенных в данном разделе.

И в заключении студенты переходят к разделу «Практическое умение».

Данный раздел нужно рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения знаний и навыков работы по данной теме.

По данному разделу студентам выделяется также две минуты. Они подготавливают отчет и сравнивают с готовым оригиналом. Предлагается произвести подсчет правильных или схожих ответов, в зависимости от их количества. И таким образом, появляется визуальный результат усвоения текущей темы урока.

Далее рассмотрим пример использования Ассесмент метода при проведении лабораторного занятия посвященной изучению темы «Изучение принципа работы супергетеродинного приемника АМ сигналов».

Основной целью данного лабораторного занятия является ознакомление с принципом работы супергетеродинного приемника и его основных узлов.

Основной задачей является приобретение практических навыков работы с измерительным оборудованием, определения параметров и получения характеристик радиоприемного устройства.

Данное занятие проводится за лабораторным стендом, в состав которого входят: исследуемое радиоприемное устройство, встроенный генератор высоких частот, генератор низких частот, внешний генератор высоких частот, мультиметр, осциллограф, частотамер.

Работа выполняется поэтапно в соответствии заданными исходными значениями по их установке и порядке измерения.

По завершению данного урока, в целях определения уровня степени усвоения изученного материала используем Ассесмент метод.

В качестве примера, по разделу «Тест» по данному уроку предлагается десять тестовых вопросов по изученной теме, так например:

1 вопрос: Что называется радиоприемным устройством?

2 вопрос: Основные блоки, входящие в состав радиоприемного устройства супергетеродинного типа.

3 вопрос: Основные параметры радиоприемного устройства.

4 вопрос: Чему соответствует полоса пропускания входной цепи РПрУ?

5 вопрос: Каковы особенности АЧХ УПЧ при перестройке рабочей частоты входного сигнала?

Студенты самостоятельно выбирают правильный ответ и сверяют с оригиналом. Количество схожих ответов и определяет количество баллов, выделенных в данном разделе.

В качестве примера по разделу «**Проблемная ситуация**» данный вариант может выглядеть следующим образом.

Проблема - отсутствие входного сигнала необходимой нам радиостанции.

На обдумывания и решения данной проблемы студентам выделяется две минуты. Они готовят ряд ответов и сравнивают с готовым оригиналом.

В качестве примера по разделу «**Симптом**» (признаки) данный вариант может выглядеть следующим образом.

Наличие сигналов, вещающих на соседних частотах, при проведении замеров уровень сигнала на нужную радиостанцию очень низкий, наблюдается его пропадание при смене ориентации антенны.

По данному разделу студентам выделяется также две минуты. Они подготавливают отчет и сравнивают с готовым оригиналом. Количество схожих ответов и определяет количество баллов, выделенных в данном разделе.

И в заключении студенты переходят к разделу «**Практическое умение**», где студенты подтверждают необходимость знания в области распространения радиоволн, антенн, радиоприемных устройств, а также измерительной техники.

По завершению урока предлагается произвести подсчет правильных или схожих ответов, в зависимости от их количества и подготовить отчет по выполненной работе. И таким образом, появляется визуальный результат усвоенного материала и полученных навыков по данной теме учебного занятия.

Результаты и обсуждение

В настоящее время, современный преподаватель должен эффективно управлять учебной деятельностью студентов для получения наилучшего планируемого результата. Для достижения этой цели необходимо использовать различные методики и технологии, и одним из них является Ассесмент метод.

Данный метод способствует быстрой степени обучаемости и самообразованию, т.е. позволяет научиться уметь работать с различными источниками информации, повышает уровень знаний и умений для принятия управленческих решений. Роль педагога в использовании этого метода является как консультант, руководитель, координатор и эксперт.

Заключение

И в заключении можно отметить, что данный метод позволит студенту повысить интерес и расширить кругозор в изучаемой области, а у преподавателя появляется возможность получение результатов по усвоению текущей темы урока.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации».
2. Потемкин А. Н., Викулов А. С., Крупнова А. В. Особенности преподавания специальных технических дисциплин в условиях современного высшего профессионального образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т.20. – С.2876-2880.
3. Ишмухамедов Р. Инновации в образовании. Практические советы. Ташкент 2009 г.
4. Костромина Н.В. Педагогические технологии обучения: сущность, их характеристики и эффективность. // М: Высшая школа 2004. – 156 с.